

**ASSESSMENT OF HYDRODYNAMICS OF FLOWS IN THE APPARATUS,
MODELING AND CALCULATION OF VORTEX DUST COLLECTORS
WITH COUNTER SWIRLING FLOWS**

Sazhin Victor Borisovich

*Doctor of Technical Sciences, Distinguished Professor, Director of Fund
Russian Investment and Innovation Fund "Scientific Perspective", Russia, Moscow*

**ОЦЕНКА ГИДРОДИНАМИКИ ПОТОКОВ В АППАРАТЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ
И РАСЧЁТ ВИХРЕВЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ С ВСТРЕЧНЫМИ
ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ**

Сажин Виктор Борисович

*Доктор технических наук, профессор, академик, директор Фонда
Российский инвестиционно-инновационный Фонд «Научная Перспектива», Россия, Москва*

Abstract

For vortex devices with counter-swirling flows (CSF), the area of rational application is analyzed. The efficiency of the hydrodynamic regime of the CSF is considered, the flows in the CSF dust collector are modeled, and an engineering calculation of the CSF dust collectors is proposed.

Аннотация

Для вихревых аппаратов с встречными закрученными потоками (ВЗП) проанализирована область рационального применения. Рассмотрена эффективность гидродинамического режима ВЗП, проведено моделирование потоков в пылеуловителе ВЗП, предложен инженерный расчет пылеуловителей ВЗП.

Keywords: hydrodynamics, vortex, dust collector, swirling, gas, solid

Ключевые слова: гидродинамика, вихрь, пылеуловитель, закрученный, газ, твёрдый

К типичным вихревым режимам обычно относят три типа гидродинамических режимов взвешенного слоя: режим одиночного закрученного потока, образующего вихревой слой в дисковых вихревых аппаратах, режим встречных закрученных потоков (ВЗП) и режим закрученных потоков с температурным разделением, реализуемым за счёт эффекта Ранка-Хилша [1-14].

Режим в дисковых вихревых аппаратах отличается наличием двух типов выноса продукта из аппарата: при малых (докритических) скоростях – за счёт выпадения частиц из закрученного потока под действием силы тяжести, при больших скоростях (больше критических) – за счёт выноса из боковой части аппарата потоком газа. Важнейшей характеристикой дисковых вихревых камер является удерживающая способность (количество материала в аппарате), определяющая производительность аппарата и продолжительность обработки материала в аппарате при заданной производительности. В докритической области скоростей удерживающая

способность q не зависит от характеристики материала и определяется величиной скорости (расхода) газа, при скоростях больших критической q не зависит от расхода газа, но зависит от характеристики обрабатываемого дисперсного материала (плотности, размера частиц), что установлено теоретическими и экспериментальными исследованиями.

Дисковые вихревые аппараты являются эффективными для тепломассообменных процессов (например, сушки дисперсных материалов с размерами пор до 4,0 нм [12-28].

Аппараты со встречными закрученными потоками изучались как в нашей стране, так и за рубежом. Они отличаются уникальными характеристиками по разделению газовой и дисперсной фаз, и основная область их применения – пылеулавливание. Аппараты с режимом ВЗП (до работ Б.С. и В.Б. Сажиных с сотрудниками и учениками) относились к пылеуловителям сухой очистки (рисунок Классификация пылеуловителей).

Рисунок 1. Классификация пылеуловителей

У отечественных аппаратов с встречными закрученными потоками (ВЗП) конструкции МГУ им. А.Н. Косыгина (рисунок 2) по сравнению с зарубежными вихревыми пылеуловителями (ВПУ) производительность выше в три раза (при одинаковой разделительной способности и равных габаритах аппаратов). При двухканальной подаче газа (че-

рез нижний ввод (первичный) и вторичный – верхний) в ВЗП по обоим каналам подается рабочая пылегазовая смесь, в то время как в пылеуловителях ВПУ пылегазовая смесь (около 30% общего расхода газа) подается только по нижнему (внутреннему) каналу, а по наружному (верхнему) каналу во избежание пылеуноса подается чистый газ [29-46].

Рисунок 2. Принципиальная схема сушилки с встречными закрученными потоками (СВЗП) (разработка автора с Б.С. Сажиным и учениками): 1 — аппарат ВЗП; 2, 3 — патрубки нижнего и верхнего ввода; 4 — выхлопная труба; 5 — лопаточный завихритель; 6 — отбойная шайба; 7 — шнековый питатель первичного ввода; 8 — шнековый питатель вторичного ввода.

У ВЗП меньший расход энергии по сравнению с ВПУ, так как у ВПУ (например, фирмы «Ангидро») компрессор подаёт газ через систему сопел с большим гидравлическим сопротивлением (сопла нужны для предотвращения выноса пыли из верхней части аппарата, что является неоправданной перестраховкой) [1-8; 47-61]. Кроме того в схеме ВПУ предусмотрены нагнетающий и отсасывающий вентиляторы высокого давления, а в отечественной схеме (ВЗП) достаточно только одного «хвостового» вентилятора среднего давления.

Проведённый нами в рамках международной научной школы Б.С. Сажина детальный анализ гидродинамики ВЗП позволил вскрыть новые возможности их применения, используя аппараты как пылеуловители, сушилки, грануляторы, причём, совмещающая различные процессы в одном аппарате (например, сушку с одновременным улавливанием

тонкодисперсного продукта из выходящего потока теплоносителя), что ранее считалось невозможным [1-5; 62-83]. Установлено, что наиболее перспективными формами однокамерных аппаратов с взаимодействующими закрученными потоками являются безуносные аппараты со встречными закрученными потоками (ВЗП). Нами преодолено ограничение по предельному времени пребывания в таких аппаратах за счёт ранее неизвестного режима кольцевого слоя, что существенно (в 7-10 раз) увеличило возможное время пребывания материала в аппарате и существенно расширило область рационального применения таких аппаратов (что позволило использовать эффективные сушилки СВЗП для всех основных групп дисперсных материалов - широкопористых, с переходными порами, а также тонкопористых с размерами пор до 60 ангстрем).

Рисунок 3. Классификация гидродинамических режимов взвешенного слоя (авторская разработка Б.С. и В.Б. Сажиных с сотрудниками и учениками)

В результате аппараты ВЗП получили широкое применение (нами с Б.С. Сажиним, коллегами и учениками) разработан ряд конструкций применительно к разным технологическим задачам, изготовлено и внедрено свыше восьми тысяч аппаратов в различных отраслях промышленности. При этом аппараты ВЗП используются в технологических процессах не только в качестве пылеуловителей, но и в качестве эффективных аппаратов для проведения тепломассообменных процессов, например, процессов сушки [1-11; 84-97]. В нашу известную

классификацию гидродинамических режимов взвешенного слоя (рисунок 3) мы включили режим ВЗП в группу закрученных потоков.

Для дисперсных текстильно- вспомогательных материалов, истирающихся в процессе сушки, и материалов с повышенными адгезионно-аутогезионными свойствами (Ка-к до 4), например, красителей, при сушке которых желательно уменьшить эффект трения материалов о стенки аппарата, целесообразно применение модифицированного аппарата ВЗП – ВЗП с расширяющимся конусом (ВЗПРК) (рисунок 4).

Рисунок 4. Противоточный вихревой аппарат со встречными закрученными потоками с расширяющимся конусом (ВЗПРК) (разработка Б.С. и В.Б. Сажиных с сотрудниками и учениками): 1 – конический расширяющийся книзу корпус аппарата; 2 – верхний периферийный тангенциальный ввод запыленного газа; 3 – патрубок выхода очищенного газа; 4 – нижний центральный тангенциальный ввод запыленного газа; 5 – вытеснитель; 6 – бункер уловленного материала; 7 – отбойная шайба.

Проведены аналитические и экспериментальные исследования безуносной сушилки со спутными закрученными потоками. Впервые для аппаратов данного класса осуществлено численное моделирование движения газовой фазы на основе Кт - ϵ модели турбулентности [1-13].

Рассмотрено установившееся движение газовой фазы в прямоточном аппарате на основе совместного решения системы дифференциальных уравнений Навье-Стокса для осесимметричной задачи, уравнения непрерывности и двух уровней Кт - ϵ модели турбулентности.

Движение несущей фазы (сушильного агента) в аппаратах ВЗП является определяющим. Именно эта фаза формирует гидродинамическую обстановку в рабочей зоне аппарата и от неё зависит интенсивность протекающих в аппарате процессов теплообмена. Описанию движения газовой фазы в аппаратах ВЗП посвящено значительное число исследований [48, 65, 98-113], на основании результатов которых предложены различные математические модели. В своём большинстве они базируются на тех или иных допущениях и гипотезах, позволяющих получить количественные оценки гидродинамических характеристик аппарата (поля скоростей взаимодействующих фаз, потерь давления, коэффициентов гидравлического сопротивления и прочее).

Для практических расчётов аппаратов ВЗП, используемых в качестве сушилок, нет необходимости в расчёте полей скоростей взаимодействующих фаз. Достаточно располагать усреднёнными характеристиками гидродинамической обстановки в аппарате. К этим характеристикам в первую очередь относятся радиальная и осевая компоненты скорости газовой фазы, усреднённые по соответствующим координатам. Именно эти параметры входят в качестве определяющих в комплексы, характеризующие интенсивность тепломассообменных процессов. Построение математических моделей, позволяющих рассчитать эти параметры, и явилось целью теоретических разработок в данной части диссертации.

При описании движения газовой фазы в аппарате ВЗП используется оправдавшая себя на практике гипотеза о наличии фиксированной поверхности раздела газовых потоков в аппарате ВЗП [1-11; 65, 80, 111-114]. Эта гипотеза хорошо согласуется с результатами экспериментальных исследований поля скоростей газа в типовых конструкциях аппаратов ВЗП [46-65]. Радиальная координата r_* поверхности контакта взаимодействующих газовых потоков в аппарате ВЗП в этом случае определяется из условия:

$$\bar{V}_z = \bar{V}_{1z} + \bar{V}_{2z}, \quad (1)$$

где \bar{V}_{1z} и \bar{V}_{2z} — векторы осевых скоростей первичного и вторичного потоков газа в аппарате ВЗП.

Учитывая, что в общем случае r_* зависит от геометрических характеристик системы, воспользуемся для этой зависимости степенной функцией вида:

$$\left(\frac{r_*}{R}\right) = A\left(\frac{z}{H}\right)^k, \quad (2)$$

где A и k — параметры, подлежащие определению опытным путём.

Используемые в уравнении (2) безразмерные переменные расширяют область её применения до целого класса типовых конструкций аппаратов ВЗП. В качестве масштаба в зависимости (2) используются характерные геометрические характеристики аппарата (радиус и высота рабочей зоны).

В соответствии с реализуемой в типовых конструкциях аппаратов ВЗП схемой организации движения газа в виде двух спутно закрученных потоков вторичный поток перетекает по мере его движения в аппарате сверху вниз в первичный поток. Интенсивность этого перетока определяется радиальной составляющей газовой фазы на поверхности контакта потоков V_{r_*} . Для описания зависимости скорости перетока V_{r_*}

вторичного потока воспользуемся зависимостью вида:

$$V_{r_*} = CV_{r_*}^{cp} \left(1 - \frac{z}{H}\right) \quad (3)$$

где C — нормирующий множитель, $V_{r_*}^{cp}$ — средняя по высоте рабочей зоны аппарата радиальная скорость перетока вторичного потока.

Количественная оценка $V_{r_*}^{cp}$ находится из условия перетока всего вторичного потока в первичный:

$$V_{r_*}^{cp} = \frac{L_2}{H} = \frac{L_2}{H} = L_2 \frac{(k+1)}{2\pi ARH} \cdot \quad (4)$$

$$\int_0^H 2\pi r_* dz \quad 2\pi AR \int_0^H \left(\frac{z}{H}\right)^k dz$$

Из (3) и (4) следует, что изменение расхода вторичного потока газа по высоте рабочей зоны описывается уравнениями:

$$\frac{dL_2}{dz} = 2\pi r_* V_{r_*} = 2\pi r_* C L_2 \frac{(k+1)}{2\pi ARH} \left(1 - \frac{z}{H}\right); \quad (5)$$

$$\frac{dL_2}{dz} = L_2 \frac{C(k+1)}{H} \left(1 - \frac{z}{H}\right) \left(\frac{z}{H}\right)^k. \quad (6)$$

Проинтегрировав уравнение (6) в пределах от $z=0$ до $z=H$ найдём оценку параметра C из условия $L_2(z) = L_2$:

$$L_2 = C(k+1) \left(\frac{z}{H}\right)^{k+1} \left[\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \left(\frac{z}{H}\right) \right]_0^H L_2; \quad (7)$$

$$\frac{z}{H} = 1; \quad C = k+2. \quad (8)$$

С учётом найденного значения параметра C получаем:

$$L_2(z) = (k+2) \left(\frac{z}{H}\right)^{k+1} \left(1 - \frac{k+1}{k+2} \left(\frac{z}{H}\right)\right) L_2. \quad (9)$$

Соответственно с найденным выражением для расхода вторичного потока получаем соотношение для определения осевой скорости этого потока в виде:

$$V_{2z} = \frac{L_2(z)}{\pi(R^2 - r_*^2)} = \frac{L_2(z)}{\pi R^2 \left(1 - A^2 \left(\frac{z}{H}\right)^{2k}\right)}. \quad (10)$$

Из (9) и (10) следует:

$$V_{2z} = \frac{\left(1 - \frac{k+1}{k+2} \left(\frac{z}{H}\right)\right) (k+2)}{\pi R^2 \left(1 - A^2 \left(\frac{z}{H}\right)^{2k}\right)} \left(\frac{z}{H}\right)^{k+1} L_2. \quad (11)$$

Вектор осевой скорости V_{2z} ориентирован в противоположном по отношению к оси ординат направлении.

Следует отметить, что представленные выше соотношения для характеристик газового потока в аппарате ВЗП описывают широкий класс гидродинамических режимов, так как базовые функциональные соотношения (2) и (3) могут служить аппроксимацией практически любой поверхности контакта взаимодействующих потоков и законов изменения скорости перетока вторичного потока в первичный. Практический интерес представляет предельный случай этих закономерностей при $k \rightarrow 0$. В этом случае поверхность контакта взаимодействующих потоков представляет собой цилиндрическую поверхность. Учитывая, что оценка эффективности исследуемого процесса (например, сушки дисперсных материалов), связана с использованием интегральных, усреднённых, характеристик гидродинамической обстановки в аппарате, представляется целесообразным использовать указанный предельный случай путём экспериментального подбора параметров модели, приводящих к получению верных усреднённых характеристик процесса. При этом, безусловно, будет допускаться определённая погрешность при вычислении локальных значений гидродинамических характеристик газовой фазы. Однако, ранее проведённые исследования [1-13; 65, 71-78] показывают, что для типовых аппаратов ВЗП модель с использованием фиксированной цилиндрической поверхности контакта взаимодействующих потоков позволяет получать объективные интегральные оценки эффективности их работы.

Учитывая изложенное, для случая $k \rightarrow 0$ получаем:

$$L_{2z} = L_2 - \frac{L_2}{H^2} (H - z^2) = L_2 \left(1 - \left(1 - \frac{z}{H}\right)^2\right); \quad (12)$$

$$V_{2z} = \frac{L_2}{\pi(R^2 - r_*^2)} \left(1 - \left(1 - \frac{z}{H}\right)^2\right) = \frac{L_2}{\pi R^2 (1 - A^2)} \left(1 - \left(1 - \frac{z}{H}\right)^2\right). \quad (13)$$

В соотношении (13) параметр A является константой, подлежащей определению экспериментально.

Важнейшей характеристикой гидродинамического режима аппарата ВЗП, определяющей время пребывания обрабатываемого материала в рабочей зоне, возможность его сепарации из газового потока, интенсивность контакта дисперсных частиц материала с рабочим агентом, является радиальная скорость несущей фазы V_r . Найдём оценку этой гидродинамической характеристики из условия неразрывности несущей фазы:

$$\frac{\partial}{\partial r} (rV_{2r}) = - \frac{\partial}{\partial z} (rV_{2z}). \quad (14)$$

Выполнив операцию дифференцирования в уравнении (2.14), получим:

$$V_{2r} + r \frac{\partial V_{2r}}{\partial r} = -r \frac{\partial V_{2z}}{\partial z}. \quad (15)$$

Подставив в уравнении (15) полученное ранее выражение для осевой скорости V_{2z} , имеем:

$$\frac{\partial V_2(r)}{\partial r} + \frac{1}{r} V_2(r) = - \frac{2}{\pi R^2 (1 - A^2)} \frac{L_2}{H} \left(1 - \frac{z}{H}\right). \quad (16)$$

Решая обыкновенное линейное дифференциальное уравнение 1-го порядка (16) методом вариации произвольной постоянной, получим его решение в виде:

$$V_{2r} = \frac{L_2}{\pi R^2 H} \frac{(R^2 - r^2)}{(1 - A^2)} \frac{1}{r} \left(1 - \frac{z}{H}\right) = \frac{L_2}{\pi H r} \frac{(R^2 - r^2)}{(R^2 - r_*^2)} \left(1 - \frac{z}{H}\right). \quad (17)$$

На поверхности контакта взаимодействующих потоков, т.е. при $r = r_*$, получаем:

$$V_{r_*} = \frac{L_2}{\pi H r_*} \left(1 - \frac{z}{H}\right) = \frac{L_2}{\pi A H R} \left(1 - \frac{z}{H}\right). \quad (18)$$

Выражение (18) является частным случаем формулы (3) при $k \rightarrow 0$.

Процедура получения оценок для радиальной и осевой составляющих газовой фазы в первичном потоке аналогична описанной выше. При этом расход газовой фазы по высоте рабочей зоны аппарата в первичном потоке определяется балансовым соотношением:

$$L_1(z) = L_1 + L_2(z). \quad (19)$$

В предельном случае ($k \rightarrow 0$), с учётом ранее полученного выражения для $L_2(z)$, имеем:

$$L_1(z) = L_1 + L_2 \left[1 - \left(1 - \frac{z}{H} \right)^2 \right]. \quad (20)$$

Осевая скорость газа в первичном потоке в этом случае определяется по формуле:

$$V_{1z} = \frac{L_1(z)}{\pi r_*^2} = \frac{L_1}{\pi r_*^2} + \frac{L_2}{\pi r_*^2} \left[1 - \left(1 - \frac{z}{H} \right)^2 \right] = \frac{L_1}{\pi A^2 R^2} + \frac{L_2}{\pi A^2 R^2} \left[1 - \left(1 - \frac{z}{H} \right)^2 \right]. \quad (21)$$

Радиальная скорость газа в первичном потоке определяется, как и в случае вторичного потока, из условия неразрывности потока:

$$\operatorname{div} \bar{V}_1 = 0. \quad (22)$$

С учётом выражения (21) уравнение (22) приводится к виду:

$$V_{1r} + r \frac{dV_{1r}}{dr} = \frac{2L_2}{\pi A^2 R^2 H^2} (H - z). \quad (23)$$

Уравнения (23) и (16) идентичны по своей структуре и являются обыкновенными неоднородными линейными дифференциальными уравнениями первого порядка. Решая уравнение (23) также методом вариации произвольной постоянной, получим его общее решение в виде:

$$V_{1r} = \frac{L_2 r}{\pi A^2 R^2 H} \left(1 - \frac{z}{H} \right) = \frac{L_2}{\pi r_*^2} \frac{r}{H} \left(1 - \frac{z}{H} \right). \quad (24)$$

Соотношение (13), (17), (21), (24) содержат параметр A , подлежащий определению. Для этого воспользуемся экспериментальными данными по исследованию гидродинамики аппаратов ВЗП [48, 65, 71-80, 97]. На основе анализа этих данных получена оценка для параметра A методом наименьших квадратов. Эта оценка составляет:

$$A = 0,63. \quad (25)$$

Отклонение рассчитанных по формулам (13) и (21) значений V_z от экспериментальных не превышает 6%. Учитывая, что соотношения для радиальных составляющих скоростей газовых потоков в аппарате ВЗП получены с использованием формул для осевых скоростей на основе фундаментального уравнения неразрывности потока, есть все основания полагать, что и соотношения для радиальных компонент скорости несущей фазы также удовлетворительно описывают эпюры соответствующих скоростей газа в аппарате ВЗП. Таким образом, представленные в данном разделе уравнения и соотношения могут быть использованы при оценке интегральных гидродинамических характеристик несущей фазы в аппаратах ВЗП.

Движение частицы переменной массы рассматривается в предположении, что абсолютная скорость отделяющейся от частицы в данный момент времени массы жидкости равна скорости летящей частицы. На частицу действуют силы: лобового сопротивления воздуха \vec{F}_c , силы тяжести $m\vec{g}$ и (в пристеночной зоне) силы трения о стенку \vec{T} .

$$\vec{T} = -\frac{\pi \lambda^* d^3 \rho_M}{24 r_0} |\vec{W}| \vec{W}. \quad (26)$$

В цилиндрических координатах уравнения движения частицы переменной массы имеют следующий вид.

При движении в ядре потока:

$$\begin{cases} \ddot{z} = -g + \frac{3 \zeta \rho_r f_\delta |\vec{v} - \vec{W}|}{4 \rho_M d (1+u)} (v_z - \dot{z}) \\ \ddot{r} - r \dot{\phi}^2 = \frac{3 \zeta \rho_r f_\delta |\vec{v} - \vec{W}|}{4 \rho_M d (1+u)} (v_r - \dot{r}) \\ \ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi} = \frac{3 \zeta \rho_r f_\delta |\vec{v} - \vec{W}|}{4 \rho_M d (1+u)} (v_\phi - \dot{\phi}r) \end{cases} \quad (27)$$

При движении в пристеночной зоне:

$$\begin{cases} \ddot{z} = -g + \frac{3 \zeta \rho_r f_\delta |\vec{v} - \vec{W}|}{4 \rho_M d (1+u)} (v_z - \dot{z}) - \frac{1}{4} \frac{\lambda^* |\vec{W}| \dot{z}}{r_0 (1+u)} \\ \ddot{\phi} r_0 = \frac{3 \zeta \rho_r f_\delta |\vec{v} - \vec{W}|}{4 \rho_M d (1+u)} (v_\phi - \dot{\phi} r_0) - \frac{1}{4} \frac{\lambda^* |\vec{W}| \dot{\phi} r_0}{r_0 (1+u)} \end{cases} \quad (28)$$

Чтобы система уравнений оказалась замкнутой, ее следует дополнить уравнением кинетики сушки летящей частицы. Воспользуемся уравнением Б.С. Сажина и В.А. Реутского, учитывающим S-образный характер кривой кинетики сушки:

$$\frac{dU}{d\tau} = -K(A-U)(U-B) \quad (29)$$

Параметр K в уравнении (29) определяется из условия, что в момент максимальной скорости сушки все подведенное к частице тепло идет на испарение жидкости.

$$K = \frac{24\alpha(t - \theta_m)f}{d\rho_M r_{\text{II}}(A-B)^2} \quad (30)$$

Уравнения (27)–(30) дополнялись известными корреляциями для нахождения коэффициента лобового сопротивления ξ и коэффициента теплоотдачи от газа к материалу α могут быть решены численно.

Численные опыты позволили получить зависимости времени пребывания частицы материала в аппарате, конечного влагосодержания материала U_k , среднего по траектории частицы коэффициента теплоотдачи $\alpha_{\text{ср}}$ от параметров материала и аппарата (рисунок 5).

Уравнения движения (27) и (28) при расчетах упрощались: не учитывалось уменьшение массы частицы вследствие сушки; движение частицы считалось установившемся; сила лобового сопротивления записывалась согласно закону Стокса.

Рисунок 5. Результаты численного решения уравнений движения и сушки частицы переменной массы (данные автора совместно с Б.С. Сажиним и М.Б. Сажинной)

В этом случае уравнение фазовой траектории частицы во внутреннем газовом потоке имеет вид:

$$\frac{dZ}{dr} = \frac{\left(a_2 - \frac{g}{a_1}\right) - a_3(H-Z)^2}{\frac{\varphi^2(Z)r^{2n-1}}{a_1} - a_3(H-Z)r} \quad (31)$$

Соответственно для формулы времени пребывания материала во внутреннем газовом потоке τ_1 :

$$\tau_1 = \frac{1}{2\sqrt{a_3 \cdot a_4}} \ln \left| \frac{(H-Z_2 - \sqrt{a_5})(H-Z_1 + \sqrt{a_5})}{(H-Z_2 + \sqrt{a_5})(H-Z_1 - \sqrt{a_5})} \right|. \quad (32)$$

Аналогичные уравнения определяют фазовую траекторию частицы материала во внешнем газовом потоке:

$$\frac{dZ}{dr} = \frac{-\epsilon_1 + \epsilon_2(H-Z)^2}{\frac{C_0^2}{a_1 r^3} - \frac{\epsilon_2(H-Z)}{r}(r_0^2 - r^2)}. \quad (33)$$

и формулу для времени пребывания материала во внешнем потоке

$$\tau_2 = \frac{1}{2\sqrt{\epsilon_1 \cdot \epsilon_2}} \ln \left| \frac{(H-Z_2 - \sqrt{\epsilon_3})(H-Z_3 + \sqrt{\epsilon_3})}{(H-Z_2 + \sqrt{\epsilon_3})(H-Z_3 - \sqrt{\epsilon_3})} \right|. \quad (34)$$

Интегрированием уравнения движения частицы материала под действием сил \vec{F}_c , \vec{T} , $m\vec{g}$ получается формула для времени пребывания материала в пристеночной зоне:

$$\tau_3 = \frac{1}{2\sqrt{\alpha_3 \cdot \alpha_4}} \ln \left| \frac{(H + \sqrt{\alpha_5})(H - Z_3 - \sqrt{\alpha_5})}{(H - \sqrt{\alpha_5})(H - Z_3 + \sqrt{\alpha_5})} \right|. \quad (35)$$

Проведём инженерный расчёт пылеуловителя на примере аппарата с встречными закрученными потоками и расширяющимся конусом (эта конструкция была специально нами разработана для дисперсных материалов с сильным истиранием; расчёт ВЗП с обычным цилиндрическим корпусом более простой)

Постановка задачи: требуется подобрать пылеуловитель ВЗП для улавливания пластинчатых сильно истирающихся частиц (чешуек) малахита; определить улавливающую способность аппарата, охарактеризовать интенсивность истирания в нем материала; расход запыленного воздуха $\alpha = 7000 \text{ м}^3/\text{ч} = 1,9 \text{ м}^3/\text{с}$. Температура воздуха $t = 80^\circ\text{C}$, его плотность $\rho_r = 0,97 \text{ кг}/\text{м}^3$, кинетическая вязкость $\nu = 21,7 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, плотность материала $\rho_r = 1300 \text{ кг}/\text{м}^3$, геометрический коэффициент формы частиц материала $f = 2,3$, средний диаметр частиц $d_{50} = 19 \text{ мкм}$, дисперсия $\sigma = 1,5 \text{ мкм}$.

Для уменьшения истирания улавливаемых частиц выбираем пылеуловитель ВЗП с расширяющимся книзу конусом. Условную скорость газа V_y выбираем равной $5 \text{ м}/\text{с}$.

Диаметр цилиндрической части $D_{ц}$ считаем по формуле

$$D_{ц} = 2 \cdot \sqrt{\frac{1,94}{\pi \cdot 5}} = 0,704 \text{ м}$$

Округляем величину $D_{ц} = 0,7 \text{ м}$; это значение соответствует условной скорости $V_{ц} = 5,04 \text{ м}/\text{с}$.

Задаемся соотношением потоков $\alpha_2/\alpha_1 = 2$. Тогда: $\alpha_1 = \frac{\alpha}{1+2} = 0,647 \text{ м}^3/\text{с}$

$$\alpha_2 = 2 \cdot \alpha_1 = 1,29 \text{ м}^3/\text{с}$$

Выбираем соотношение $\frac{H_{к}}{D_{ц}} = 2$. Тогда: $H_{к} = 2 \cdot 0,7 = 1,4 \text{ м}$

Возьмем угол между вертикальной образующей конуса $\theta_0 = 5,71^\circ$. Это соответствует $\text{tg } \theta_0 = 0,1$

Диаметр нижнего основания конуса D_1

$$D_1 = 0,7 + 2 \cdot 1,4 \cdot 0,1 = 0,98 \text{ м}$$

Задаемся скоростями газа

$$v_{ex1} = 18 \text{ м}/\text{с}; \quad \bar{v}_1 = 11 \text{ м}/\text{с}; \quad v_{ex2} = 19 \text{ м}/\text{с}$$

Геометрия нижнего ввода

$$S_1 = \frac{\alpha_1}{v_1} = \frac{0,647}{11} = 0,0588 \text{ м}^2$$

$$S'_1 \approx \frac{\alpha_1}{v_1} \approx S_1 = 0,0588$$

Используем приближенное соотношение для диаметра вытеснителя в выходном сечении:

$$D_{\text{выт}} = 2 r_1 \approx 0,2 D_1 = 0,98 \cdot 0,2 = 0,196 \text{ м}$$

$$r_1 = 0,196 / 2 = 0,098 \text{ м}$$

$$r_2 = \sqrt{\frac{S_1}{\pi} + r_1^2} = \sqrt{\frac{0,0588}{\pi} + 0,098^2} = 0,168 \text{ м},$$

где r_2 - внешний радиус входного кольцевого сечения для нижнего потока.

Выбираем из конструктивных соображений $D_{\text{н1}} = 0,7$ м. Тогда

$$D_{\text{н2}} = \sqrt{D_{\text{н1}}^2 - \frac{4S_1}{\pi}} = \sqrt{0,7^2 - \frac{4 \cdot 0,0588}{\pi}} = 0,644 \text{ м}$$

Выбираем из рекомендуемого диапазона скорость газа во входном сечении для верхнего потока $v_{\text{ex2}} = 19$ м/с. Площадь соответствующего сечения:

$$S_{\text{ex2}} = \frac{\alpha_2}{v_{\text{ex2}}} = \frac{1,29}{19} = 0,0679 \text{ м}^2$$

Диапазон для отношения площадей входных сечений для верхних и нижнего потоков, соответствующий реально работающим аппаратам $S_{\text{ex2}}/S_{\text{ex1}} = 1,7 \div 2$ (этот диапазон обеспечивает необходимое соотношение расходов). Для нашего случая:

$$\frac{S_{\text{ex2}}}{S_{\text{ex1}}} = \frac{0,0679}{0,0359} = 1,89$$

Размеры входного сечения для нижнего потока

$$a_1 = 0,25 \text{ м}; b_1 = \frac{S_{\text{ex1}}}{a_1} = \frac{0,0359}{0,25} = 0,144 \text{ м}$$

Размеры входного сечения для верхнего потока:

$$a_2 = 0,7 \text{ м}; b_2 = \frac{S_{\text{ex2}}}{a_2} = \frac{0,0679}{0,7} = 0,097 \text{ м}$$

Средний радиус входа для нижнего потока:

$$r_{\text{ex1}} = \frac{D_{\text{н1}} - b_1}{2} = \frac{0,7 - 0,144}{2} = 0,278 \text{ м}$$

Средний радиус входа для верхнего потока:

$$r_{\text{ex2}} = \frac{D_{\text{н2}} - b_2}{2} = \frac{0,7 - 0,097}{2} = 0,302 \text{ м}$$

В единицу времени нижний поток вносит в аппарат момент количества движения

$$M_1 = \rho_r \alpha_1 v_{\text{ex1}} r_{\text{ex1}} = 0,97 \cdot 0,647 \cdot 18 \cdot 0,278 = 3,14 \text{ н} \cdot \text{м}$$

Аналогично момент количества движения, вносимый в аппарат верхним потоком:

$$M_2 = \rho_r \alpha_2 v_{\text{ex2}} r_{\text{ex2}} = 0,97 \cdot 1,29 \cdot 19 \cdot 0,302 = 7,18 \text{ н} \cdot \text{м}$$

Угловая скорость вращения газа в выходном сечении аппарата:

$$\omega_{\text{вых}} = \frac{2(M_1 + M_2)}{\rho_r (\alpha_1 + \alpha_2) r_{\text{вых}}^2} = \frac{2(3,14 + 7,18)}{0,97 \cdot 1,94 \cdot 0,175^2} = 358 \text{ 1/с}$$

Для расчета эффективности пылеуловителя определим некоторые вспомогательные величины.

Динамический коэффициент формы частиц:

$$f_{\delta} = \left(0,843 \cdot \lg \frac{1}{0,065 f} \right)^{-1} = \left(0,843 \cdot \lg \frac{1}{0,065 \cdot 2,3} \right)^{-1} = 1,44$$

Время релаксации

$$\tau_* = \frac{\rho_r d^2}{1b \cdot \gamma \cdot \rho_r \cdot f_{\delta}} = \frac{1300 d^2}{18 \cdot 21,7 \cdot 10^{-6} \cdot 0,97 \cdot 1,44} = 2,38 \cdot 10^6 d^2$$

Для расчета движения частиц необходимо вычислить некоторые величины.

Из геометрических соображений определяем угол θ_*

$$\operatorname{tg} \theta_* = \frac{r_{\text{вых}}}{r_{\text{ц}}} \operatorname{tg} \theta_0 = \frac{0,175}{0,350} \operatorname{tg} 5,71^\circ = 0,05$$

$$\theta_* = 0,05 \text{ рад} = 2,86^\circ$$

$$R_2 = \frac{r_{\text{ц}}}{\sin \theta_0} = \frac{0,350}{\sin 5,71^\circ} = 3,52 \text{ м}$$

$$R_1 = \frac{D_1}{2 \sin \theta_0} = \frac{0,980}{2 \sin 5,71^\circ} = 4,92 \text{ м}$$

$$K_0 = \frac{4_{\text{вых}}^2 \cdot \omega_{\text{вых}}^2}{(\alpha_1 + \alpha_2)^2} \cdot \tau_* = \frac{4 \cdot 0,175^2 \cdot 358^2}{\pi(4,92^2 - 3,52^2)(1 - \cos 2,86^\circ)} = 128 \tau_*$$

$$K_1 = \frac{\alpha_2}{\pi(R_1^2 - R_2^2)(1 - \cos \theta_*)} = \frac{1,29}{\pi(4,92^2 - 3,52^2)(1 - \cos 2,86^\circ)} = 27,9 \text{ м/с}$$

$$K_2 = \frac{\alpha_1}{\pi(1 - \cos \theta_*)} = \frac{0,647}{\pi(1 - \cos 2,86^\circ)} = 165 \text{ м}^3/\text{с}$$

Начальная радиальная координата частицы r_n заключена в диапазоне:

$$r_1 = 0,098 \text{ м} \leq r_n \leq r_2 = 0,168 \text{ м}$$

Начальная вертикальная координата $Z_n = 0$.

В случае подачи материала по верхнему каналу для расчета движения частиц необходимы следующие величины:

$$d_1 = \frac{\alpha_2}{2\pi(R_1^2 - R_2^2)(\cos \theta_0 - \cos \theta_*)} = \frac{1,29}{2\pi(4,92^2 - 3,52^2)(\cos 5,71^\circ - \cos 2,86^\circ)} = -4,68 \text{ м/с}$$

$$\frac{\alpha_1}{2\pi} = \frac{0,647}{2\pi} = 0,103 \text{ м}^3/\text{с}$$

Начальная радиальная координата r_n заключена в диапазоне $0,175 \leq r_n \leq 0,350$. Начальная вертикальная координата $Z_n = 1,4 \text{ м}$

В результате расчета движения частиц различных диаметров (для обоих каналов аппарата) были построены функции $\Gamma_1^{-1}(r_n)$ и $\Gamma_2^{-1}(r_n)$. Графики этих функций приведены на рисунке 6.

Кривые $\eta_{\varphi_1}(d)$ и $\eta_{\varphi_2}(d)$ рассчитывались для мелких частиц; причем, эти кривые строились в вероятностно-логарифмических координатах, в которых они спрямляются. Прямая, соответствующая мелким частицам, с $d < d_n$ продлевалась в область $d > d_n$. По оси координат откладывалась величина

$$t = \frac{\log d / d_n}{\lg \sigma_n}, \text{ такая, что } \eta_{\varphi} = \varphi(t).$$

Угол наклона прямых к оси координат определяет дисперсию

$$\lg \sigma_{n_1} = \frac{\lg 10 - \lg 2}{0,13 - (-2,2)} = 0,30$$

$$\lg \sigma_{n_2} = \frac{\lg 10 - \lg 2}{-0,2 - (-2,0)} = 0,39$$

$$\sigma_{n_1} = 2,0 \text{ мкм}; \quad \sigma_{n_2} = 2,4 \text{ мкм}$$

Рисунок 6. Графики функции $\Gamma_1^{-1}(r_n)$ и $\Gamma_2^{-1}(r_n)$ (пояснения в тексте):
 x - $\Gamma_1^{-1}(r_n)$; \blacksquare - $\Gamma_2^{-1}(r_n)$

Расчет средних степеней очистки

$$\chi_1 = \frac{\lg d_{50}/d_{n_1}}{\sqrt{\lg^2 \sigma_{n_1} + \lg^2 \sigma}} = \frac{\lg 19/9,2}{\sqrt{0,3^2 + \lg^2 1,5}} = 0,905$$

$$n_{\varphi_1} = \varphi(\chi_1) = \varphi(0,905) = 0,82$$

$$\chi_2 = \frac{\lg d_{50}/d_{n_2}}{\sqrt{\lg^2 \sigma_{n_2} + \lg^2 \sigma}} = \frac{\lg 19/12}{\sqrt{0,39^2 + \lg^2 1,5}} = 0,510$$

$$n_{\varphi_2} = \varphi(\chi_2) = \varphi(0,510) = 0,7$$

Степень очистки пылеуловителя в целом.

$$\bar{n}_{\varphi} = \left(1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}\right) \bar{n}_{\varphi_1} + \frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2} \bar{n}_{\varphi_2} = \left(1 - \frac{1,29}{1,94}\right) 0,82 + \frac{1,29}{1,94} 0,70 = 0,74$$

Определим относительное истирание S частиц разных фракций. Для i -ой фракции:

$$S_i = \frac{d_{ni} - d_{ki}}{d_{ni}} \cdot 100\%$$

Рассчитаем параметры $\alpha_1, \alpha_2, \beta_0, I$

$$\alpha_1 = \frac{1,29}{2\pi(4,9^2 - 3,52^2)(\cos 2,86^\circ - \cos 5,71^\circ)} = 4,86 \text{ м/с}$$

$$\alpha_2 = \frac{0,175^2 \cdot 358}{(1 + 1,99) \sin 5,71^\circ} = 36,9 \text{ м}^2/\text{с}$$

$$\beta_0 = \frac{\pi \cdot 0,175^4 \cdot 358^2 \cdot 1300}{6 \operatorname{tg} 5,71^\circ \cdot \sin^2 5,71^\circ \cdot (1 + 1,99)^2} = 9,24 \cdot 10^6 \text{ Н}$$

$$I = 0,818 \frac{1}{\text{м} \cdot \text{с}}$$

Коэффициент истирания для малахита возьмем равным $C_* = 4,2 \cdot 10^{13} \frac{1}{\text{м}^2 \cdot \text{Н}}$

Для фракций $d_{\text{ин}} = 13; 19; 25 \text{ мкм}$ получим $d_{\text{ки}} = 7,6; 7,7; 7,8 \text{ мкм}$

Тогда для указанных фракций относительное истирание определится:

$$S_1 = \frac{13 - 7,6}{13} \cdot 100 = 41,5\%; \quad S_2 = \frac{19 - 7,7}{19} \cdot 100 = 59,5\%; \quad S_3 = \frac{25 - 7,8}{25} = 68,8\%$$

Как видим из данных рисунка 7, с увеличением диаметра частиц относительное их истирание возрастает. (В случае применения цилиндрического аппарата ВЗП относительное истирание существенно больше).

Определим потери давления в аппарате:

$$\Delta P_{\text{общ}} = \xi_{\text{общ}} \rho_{\text{г}} \frac{v_y^2}{2} = 57 \cdot 0,97 \cdot \frac{5,04^2}{2} = 702 \text{ Па}$$

Рисунок 7. Кривые фракционной эффективности для двух каналов аппарата:
1 - для нижнего канала; 2 - для верхнего канала.

Представлен инженерный расчет типовых пылеуловителей с встречными закрученными потоками. С нашей точки зрения, акцент современных

исследователей сместился в сторону преимущественного решения вопросов моделирования и ал-

горитмизации расчётных процедур. Компьютеризация открыла совершенно новые возможности для решения инженерных задач. Но и сегодня главной в области прикладной науки именно инженерной функцией является грамотная постановка задачи. Доведение «частотола» математических формул с сохранением физического смысла описываемых явлений до уровня инженерного расчёта (когда потребность в компьютере ограничивается возможностями продвинутого калькулятора) позволяет в процессе расчёта анализировать достоверность результатов на каждом этапе. Пренебрежение молодых исследователей к процессу упрощения формул до уровня калькулирования объясняется большой трудоёмкостью такой работы и высокими профессиональными требованиями к исполнителю подобной задачи (в частности необходим реальный производственный внедренческий опыт). Неопытному (в части производственных реалий) исследователю представляется эффективным (относительно простым и быстрым) решение задачи «в лоб» - компьютерный расчёт (с использованием вполне ординарных и доступных проблемноориентированных расчётно-проектировочных оболочек или пакетов прикладных программ). Следует всегда иметь в виду, что человечество даже вышло в космос «на логарифмической линейке», а конкретные прикладные исследовательские задачи заведомо проще. Доведение описания сложных процессов до уровня инженерного расчёта гарантирует существенное упрощение проектного расчёта аппаратуры и снижение нагрузки на инженерный «шеф-монтаж» и пуско-наладочные работы при промышленном внедрении [1; 3-7; 110-114].

Автор приносит благодарность кандидату технических наук, доценту, члену-корреспонденту Международной академии педагогических наук М.Б. Сажинной за неоценимую помощь при подготовке настоящей статьи.

Список источников

1. Сажин, В.Б. Научные основы термовлажностной обработки дисперсных и рулонных материалов / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин. - М.: Химия, 2012, 776 с.
2. Сажин, В.Б. Сушка в закрученных потоках: теория, расчет, технические решения / В.Б. Сажин, М.Б. Сажина. М.: РосЗИТЛП, 2001. 324 с.
3. Сажин, В.Б. Научные основы стратегии выбора эффективного сушильного оборудования / В.Б. Сажин, Б.С. Сажин. М.: Химия, 2013. - 544 с., ил.
4. Сажин, В.Б. Выбор и расчет аппаратов с взвешенным слоем / В.Б. Сажин, М.Б. Сажина. М.: РосЗИТЛП, 2001, 336 с.
5. B. S. Sazhin and V. B. Sazhin Scientific Principles of Drying Technology /New York-Connecticut-Wallingford (U.K.): Begell House Inc.-2007.-506 PP.
6. Сажин Б.С., Сажин В.Б. Научные основы техники сушки. - М.: Наука, 1997. - 448 с.

7. Сажин Б.С., Булеков А.П., Сажин В.Б. Эксергетический анализ работы промышленных установок. - Москва. 2000. - 297 с.

8. Сажин В.Б. //ТОХТ: 2008, 42, №6, с. 638-653; 2001, 35, № 5, с. 472-478.

9. V.B. Sazhin, B.S. Sazhin. Actual contemporary problems of effective drying of dispersed materials in swirled flows // Sciences of Europe, # 34, 2018, PP. 50-63.

10. Sazhin V.B. Theoretical, technological and operational innovation when drying dispersed materials in a fluid bed [Article] // Annali d'Italia, # 25: in 2 vv. - Vol. 1. Florence, Italy, 2021, p. 77 (ISSN 3572-2436). - P. 56-76.

11. Sazhin V.B. Analysis of energy efficiency of dryers with a fluidized bed of dispersed particles // Österreichisches Multiscience Journal # 45, 2021.- Innsbruck, Austria, 2021, p. 63. - P. 39-49.

12. Sazhin V. New phenomena and approaches in theory and practice of drying of dispersed materials in a vortex layer// Innovations and Tendencies of State-of-Art Science. Rotterdam: Mijnbestseller Nederland, 2021., p. 118. - 66-74 p.

13. Sazhin Victor. Increasing the efficiency of separation processes in open hydrocyclones and floating filters // The Scientific Heritage No 99 (99) 2022 (ISSN 9215 — 0365) : Budapest (Hungary), Kossuth Lajos utca 84,1204. - 2022. - 55 p. - PP. 45-51.

14. Sazhin Victor. The effect of changing the structure of flows in the apparatus on improving the efficiency of technological processes and the creation of multifunctional apparatuses with controlled (variable) hydrodynamics // Norwegian Journal of development of the International Science (NJD): NJD #99/2022 (Oslo, Norway) 2022. 58 p. (ISSN 3453-987). - P. 47-57.

15. V.B. Sazhin. Taking into account the dependence of thermal characteristics of wet dispersed materials on temperature and humidity when calculating dryers // Danish Scientific Journal (DSJ) No42/2020. - 64 p. - P. 46-53.

16. Sazhin V.B. Utilization of heat from heat technological equipment in multifunctional vortex type apparatus: Proceedings of the XXII International scientific-practical conference. Morrisville, USA, October 18-19, 2022. - Morrisville: Lulu Press, 2022. - 64 p (ISBN 978-1-4709-8225-6). - PP. 31-37.

17. Sazhin Victor. Methods for engineering calculation of characteristics of materials as drying objects and efficient process plants parameters [Article] // Annali d'Italia, # 36: Vol. 1. Florence, Italy, 2022, p. 78 (ISSN 3572-2436). - P. 63-77.

18. Sazhin Victor Research and modeling of dynamic inhomogeneities of the structure of flows in a suspended layer of dispersed materials // Proceedings of the XXVI International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022. 186 p. (ISBN 978-84-685-5375-7). - P. 112-118.

19. Сажин, В.Б. Анализ теплопроводности влажных дисперсных материалов для расчета сушилок с активной гидродинамикой /В.Б. Сажин, Б.С. Сажин // Ж-л «Центральный научный вестник». – Т. 4. - №24 (89), 2019. – С. 4-6.
20. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Создание эффективных энерго-ресурсосберегающих сушильных установок /Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. – 312 с. (ISBN 978-5-7677-3064-3). – С. 65-66.
21. V.B. Sazhin. Efficiency and reliability of drying plants In swirled flow mode// International Scientific Journal "Internauka". - №20 (120), 2022. – in 3vv. – Vol. 1 (ISSN 2520-2057). Kiev (Ukraine): Internauka, 2022. – P. 78-86.
22. Sazhin V.B. Multifunctional apparatus with counter swirling flows - efficient dryers and dust extractors // The priorities of the world science: experiments and scientific debate. – Morrisville (NC, USA): Lulu Press, 2021, p. 105. - P. 19-25.
23. V.B. Sazhin. Exergetic evaluation of efficiency and accounting for fluctuations of process parameters for industrial dryers of a suspended layer // Fundamental and applied sciences today. – Morrisville (USA): Lulu Press, 2021, p. 289. – 168-173 p.
24. V.B. Sazhin. Implementation of the principles of efficiency of energy-intensive technological processes [Article] //Technics and technology. Science, research, development #36 London (Great Britain). - Warszawa: Diamond trading tour, 2020. – 76 str. (ISBN: ISBN: 978-83-66401-77-8). - Str. 51-59.
25. V.B. Sazhin. Features of hydrodynamics and heat and mass transfer in vortex regimes //Technics and technology. Science, research, development #48 Paris (France)- Warszawa (Poland): Diamond trading tour, 2021. – 77 str. . - Str. 19-29.
26. V. B. Sazhin, B. S. Sazhin Analysis of the thermal properties of the materials to be dried // Sciences of Europe. Vol. 1, # 12(12), 2017 | Technical Science. (ISSN 3162-2364, Praha, Czech Repub.) PP. 100-110.
27. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Анализ применения нестационарных методов для изучения теплофизических характеристик материалов как объектов сушки //Актуальные вопросы соврем. науки. – 2017.- № 2 (14). - С. 26-38.
28. Сажин В.Б.. Безуносные сушилки с встречными закрученными потоками с вращающимся кольцевым слоем дисперсного материала /В.Б. Сажин, Б.С. Сажин //Центральный научный вестник. – №23 (64), 2018. — С. 42-43.
29. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.] Структура потоков в горизонтальном вихревом слое газозвеси / Успехи в химии и химической технологии.- Том XXI.-2007.- №12 (80).- С. 112-115.
30. Сажин, Б.С. Сушильная установка / Б.С. Сажин, О.С. Кочетов, В.Б. Сажин [и др.]/- Патент на полезную модель №68368 от 14.05.2007г.
31. Сажин, Б.С. Сушильный аппарат / Б.С.Сажин, О.С. Кочетов, В.Б. Сажин [и др.]/- Патент на полезную модель №68369 от 14.05.2007г.
32. Сажин, Б.С. Сушилка для полидисперсных материалов / Б.С. Сажин, О.С. Кочетов, В.Б. Сажин [и др.] /.- Патент на полезную модель №68370 от 14.05.2007г.
33. Сажин, Б.С. Установка для сушки полидисперсных материалов /Б.С.Сажин, О.С. Кочетов, В.Б. Сажин [и др.] /. Патент на полезную модель №68371 от 14.05.2007г.
34. Сажин Б.С., Сажин В.Б. Основные проблемы сушки дисперсных материалов, научно-практический анализ и решение / Успехи в химии и химической технологии.- Том XXII.-2008.- №1 (81).- С. 98-111.
35. Кочетов Л.М., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Расчет удерживающей способности дисковых вихревых аппаратов для гетерогенных процессов с твердой фазой / Успехи в химии и химической технологии.- Том XXII.-2008.- №2 (82).- С. 81-89.
36. Кочетов Л.М., Сажин Б.С., Сажин В.Б. Гидродинамика одно- и двухфазных потоков вихревым аппарате / Успехи в химии и химической технологии.- Том XXII.-2008.- №5 (85).- С. 105-110.
37. Сажин Б.С., Сажин В.Б., Сажина М.Б. Активность гидродинамического режима как фактор повышения эффективности процесса сушки во взвешенном слое / Успехи в химии и химической технологии.- Том XXII.-2008.- №6 (86).- С. 111-119.
38. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Гидродинамическая модель вихревого аппарата в режиме разделения потоков / Успехи в химии и химической технологии.- Том XXII.-2008.- №11 (91).- С. 127-130.
39. Белоусов А.С., Сажин В.Б., Сажина М.Б. [и др.]. Идентификация сепарационных свойств вихревых аппаратов по общей эффективности улавливания / Успехи в химии и химической технологии.- Том XXII.-2008.- №11 (91).- С. 131-134.
40. Сажин Б.С., Кочетов Л.М., Сажин В.Б. [и др.]. Исследование гидродинамики в вихревой камере с дисмембратором / Успехи в химии и химической технологии.- Том XXII.-2008.- №13 (93).- С. 131-134.
41. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Сажин В.Б. [и др.]. - Патент на изобретение №2337292: Аппарат для сушки полидисперсных материалов Официальный бюллетень «Изобретения» №30. -2008.
42. Сажин Б.С., Сажин В.Б., Сажина М.Б. Повышение эффективности процессов сушки за счет активных гидродинамических режимов Третья международная научно-практическая конференция «Современные энергосберегающие технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов) СЭГТ-2008» Т.2.М: ООО «Франтера».-2008. - С. 176-178.
43. Сажин Б.С., Сажин В.Б. Проблемы сушки дисперсных материалов. (Проблемный доклад) Третья международная научно-практическая конференция «Современные энергосберегающие технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов) СЭГТ-2008» Т.2.М: ООО «Франтера».-2008. -С. 179-191.

44. Сажин Б.С., Сажин В.Б., Отрубянников Е.В. Сушка в активных гидродинамических режимах /Теоретические основы химической технологии, 2008, том 42, №6, с. 638-653.
45. Сажин Б.С., Белоусов А.С., Сажин В.Б. [и др.]. Экспериментальные исследования особенностей гидродинамики вихревых аппаратов. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр./ РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. Т. XXIV. №1 (106). С. 117-119.
46. Сажин Б.С., Сажин В.Б., Сажина М.Б. [и др.]. Математическое моделирование химико-технологических процессов, лимитируемых химической кинетикой или диффузией. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр./ РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. Т. XXIV. №4 (109). С. 104-113.
47. Сажин Б.С., Сажин В.Б., Сажина М.Б. [и др.]. Математические модели гидродинамических режимов взвешенного слоя. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр./ РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. Т. XXIV. №4 (109). С. 114-122.
48. Сажин Б.С., Сажина М.Б., Сажин В.Б. [и др.]. Особенности гидродинамики вихревых сушилок. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр./ РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. Т. XXIV. №6 (111). С. 110-115.
49. Druing in Active Hidrodynamic Regimes /B.S. Sazhin, V.B. Sazhin, E.V. Otrubjannikov, and L.M. Kochetov/ Teoretical Foundations of Chemical Engineering, 2008, Vol. 42, No. 6, pp. 837-851.- Pleades Publishing Ltd., 2008.
50. Сажин Б.С., Тюрин М.П., Сажин В.Б. [и др.]. Ресурсосбережение в вихревых аппаратах. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр./ РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. Т. XXV. №1 (117). С. 122-124.
51. Козляков В.В., Сажин В.Б., Сажина М.Б. [и др.]. Вихревые режимы в аппаратах с активной гидродинамикой. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр./ РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. Т. XXV. №6 (122). С. 116-121.
52. Булеков А.П., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Эксергетическая оценка эффективности установок с активными гидродинамическими режимами // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр./ РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. Т. XXV. №3 (119). С. 108-110.
53. Сажин Б.С., Кочетов Л.М., Сажин В.Б. [и др.]. Математическое моделирование дисковых вихревых аппаратов. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр./ РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. Т. XXV. №5 (121). С. 116-121.
54. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Модель гидродинамики течения в аппаратах с коаксиальными закрученными потоками. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр./ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. Т. XXV. №10 (126). С. 110-113.
55. Козляков В.В., Сажин В.Б., Абдуллина А.Е. [и др.]. Применение вихревых режимов для сушки материалов //Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов) СЭТТ-2011»: Четвертая международная научно-практическая конференция. Труды конференции. (Москва, 20-23 сентября 2011)/ Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина. Иваново: Изд-во ФГБОУ ВПО «ИГХТУ», 2011. Том 2. С.278-283.
56. Сажин Б.С., Сажина М.Б., Сажин В.Б. [и др.]. Математическая модель процесса комкообразования при сушке высоковлажных полидисперсных материалов во взвешенном слое. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. Т. XXVI. №1 (130). С. 96-99.
57. Сажин Б.С., Сажина М.Б., Сажин В.Б. [и др.]. Анализ гидродинамических особенностей вихревых аппаратов с целью уточнения области их рационального применения // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. Т. XXVI. №1 (130). С.99-103.
58. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Гидродинамика течений плотной фазы в аппарате с коаксиальными закрученными потоками // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. Т. XXVI. №1 (130). С. 131-134.
59. Сажин Б.С., Сажина М.Б., Сажин В.Б. [и др.]. Разработка гидродинамической модели сушки с виброкипящим слоем для тонкодисперсных материалов. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. Т. XXVI. №2 (131). С. 11-15.
60. Белоусов А.С., Сажин Б.С., Сажин В.Б. [и др.]. Экспериментальное исследование полей скоростей в аппарате со встречными закрученными потоками. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. Т. XXVI. №2 (131). С. 86-88.
61. Тюрин М.П., Апарушкина М.А., Сажин В.Б. [и др.]. Утилизация теплоты от теплотехнологического оборудования в вихревом аппарате. // Успехи в химии и химической технологии: Сб. науч. тр. / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. Т. XXVI. №5 (134). С. 13-15.
62. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка эффективности работы сушильных установок на предприятиях химической и смежных отраслей промышленности / Векторы развития современной науки: Материалы международной

научно-практической конференции (УФА, 20-21 января 2014 г.): в 3-х частях. Часть II.- Уфа: РИО ИЦИПТ, 2014.- 292с. (ISBN: 978-5-906735-02-7), С.279-265.

63. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Инновационная стратегия реализации промышленных процессов сушки в взвешенном слое / 21 век: фундаментальная наука и технологии: Материалы III международной научно-практической конференции (Москва, 23-24 января 2014 г.). Vol. 2.- Изд-во «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2014.-241pp. (ISBN: 978-1495417696), С. 154-157.

64. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Сепарация твердой фазы из газового потока в аппаратах с встречными закрученными потоками / Инновационное развитие современной науки: Сб. статей международной научно-практической конференции (Уфа. 31 января 2014 г.) в 9 ч. Ч.5 /отв. ред А.А. Сукиасян.- Уфа: РИЦБашГУ, 2014.- 280с. (ISBN: 978-5-7477-3459-3).С. 248-249.

65. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка и выбор рационального гидродинамического режима для промышленной сушки дисперсных материалов (7стр.)/ Современное состояние и перспективы развития технических наук: II Международная научно-практическая конференция (Уфа, 4 марта 2014 г.). - Уфа: РИЦБашГУ, 2014.- 356с. (ISBN: 978-5-7477-3459-4).С. 193-199.

66. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка центробежной сепарации пылеуловителей ВЗП на основе стохастического подхода / Доклады Конференции Московского отделения Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (Москва, 04 марта 2014 г.). - М.: Изд-во НИПР. 2014. С. 284-290.

67. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка и выбор рационального гидродинамического режима для промышленной сушки дисперсных материалов (Эксперимент и методики инженерного расчета)/ Наука и образование 21 века: Международная научно-практическая конференция (Уфа, 15-16 ноября 2014 г.).

68. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Кинетика массообменных процессов в текстильной и химической отраслях [Текст] // Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №1(7), 2015. С. 136-139.

69. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Применение уравнения Сажина-Реутского для расчёта диффузионных процессов на примере отделочных текстильных производств [Текст] // Инновационная наука (ISSN 2410-6070), №3/ 2015. С. 167-169.

70. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Расчёт продолжительности процесса для сушилок со взвешенным слоем материала [Текст] //Актуальные проблемы технических наук: Сборник статей V Международной научно-практической конференции (10 апреля 2015 г., г. Уфа).- Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 192 с. (ISBN 978-5-906790-77-4). С. 151-156.

71. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка эффективного применения гидродинамических режимов взвешенного слоя для реализации тепломассооб-

менных процессов [Текст] // Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №2(8), 2015. С. 123-128.

72. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Эффективная гидродинамика сушильных аппаратов [Текст] // 5 НМПК Проблемы и перспективы технических наук: сборник статей Международной научно-практической конференции (8 мая 2015 г., г. Уфа.). – Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 231 с. (ISBN 978-5-906808-00-4). С. 178-181.

73. V. Sazhin & B. Sazhin Procedure discrimination alternatives in implementing the strategy of choice for efficient drying installation of dispersed materials / «Fundamental science and technology – promising developments IV» North Charleston, SC, USA, September, 29-30, 2014): in 3 vv. Vol. 2. - «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2014.- 281pp. (ISBN: 978-1502702210). P.102-106.

74. V. Sazhin & B. Sazhin Methods of increasing the efficiency of production processes for the textile, chemical and allied industries / «Academic science -problems and achievements V» (North Charleston, SC, USA, Desember, 1-2, 2014): in 3 vv. – Vol. 1.- «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2014.- 280pp. (ISBN: 978-1505392654). P. 68-71.

75. V. Sazhin & B. Sazhin Modeling of drying and washing under the terms of the so-called "balance problems" [article]/ «Fundamental and applied science today V» (North Charleston, SC, USA, March, 30-31, 2015): in 3 vv. Vol. 1. - «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2015.- 216pp. (I-IV+i-vi) (ISBN: 978-1511565684). P. 113-117.

76. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Эффективная сушильная установка для полиэтилена [Текст] // Динамика развития современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (8 мая 2015 г., Уфа.). – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – 214 с. (ISBN 978-5-906781-42-0). С. 32-38.

77. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Создание эффективной сушильной установки и разработка промышленного кода: технологическая задача и её решение для материала как объекта сушки [Текст]/В.Б. Сажин // Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №5(11), 2015. С. 99-102.

78. Сажин В.Б. Оценка эффективного применения гидродинамических режимов взвешенного слоя для реализации тепломассообменных процессов [Текст] // Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №2(8), 2015. С. 123-128.

79. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Критерии активности гидродинамической обстановки в аппаратах при реализации процесса сушки [Текст] // Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №6(12), 2015. С. 61-64.

80. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Особенности эффективной реализации гидродинамических режимов взвешенного слоя для процессов сушки дисперсных материалов [текст] / Наука и современное

общество: взаимодействие и развитие. Материалы II Международной научно-практической конференции (Уфа, 15-16 декабря 2015 г.): Сб. науч. тр. – Уфа: НИЦ «НИКА», 2016. – 272 с. (ISSN 2414-1461). С. 172-175.

81. V. Sazhin & B. Sazhin Evaluation of thermodynamic activity in the apparatus of the weighted layer during the heat and mass transfer processes // 21 century: fundamental science and technology VIII: Proceedings of the Conference. North Charleston, 25-26.01.2016, in 3 vs /Vol. 1 — North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2016, p. 224 (ISBN: 978-1523740369), 97-102 p.

82. V. Sazhin & B. Sazhin Determination of rational acquisition and development of the technical code for drying equipment // Academic science - problems and achievements VIII: Proceedings of the Conference. North Charleston, Feb.,15-16, 2016, in 3 vs /Vol. 1 — North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2016, p. 204, ISBN: 978-1530131884, 118-121 p.

83. V. Sazhin & B. Sazhin Problems of selection of standard equipment for efficient drying of materials // Topical areas of fundamental and applied research VIII: Proceedings of the Conference. North Charleston, Mar., 9-10, 2016, in 3 vs /Vol. 1 — North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2016, p. 203, ISBN: 978-1530537464, 96-101 p.

84. V. Sazhin & B. Sazhin Evaluation MFP activity to the swirling flows directed towards each other // Topical areas of fundamental and applied research X: Proceedings of the Conference. North Charleston, Nov., 7-8, 2016, in 2 vs /Vol. 1 — North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2016, p. 163, ISBN: 978-1540404183, 61-63 p.

85. V. Sazhin & B. Sazhin Definition of system specifications for materials that are subject to drying // 21 century: fundamental science and technology XI: Proceedings of the Conference. North Charleston, 23-24.01.2017, in 2 vs. Vol. 1—North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2017, p. 257, 153-156 p. (ISBN 978-1542776660).

86. V. B. Sazhin, B. S. Sazhin Basis of classification of materials as objects of drying // Збірник центру наукових публікацій Велес за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: частина 1 "Зимові наукові читання", м Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). - К.: Центр наукових публікацій, 2017. 128с. ISSN 5836-4978. С. 86-97.

87. V. Sazhin & B. Sazhin Drying of disperse materials with quasi-static conditions //Academic science - problems and achievements XI: Proceedings of the Conference. North Charleston, 6-7.02.2017, in 2 vv. Vol. 1.—North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2017, p. 218, 142-145 p. (ISBN 978-1543046090).

88. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Стационарные методы определения термических характеристик влажных дисперсных материалов // Центральный научный вестник. – 2017. - Т. 2. - № 4. - С. 37-41. (ISSN: 2499-9989).

89. V. B. Sazhin, B. S. Sazhin The use of regular thermal regime for thermophysical analysis of the ma-

terials to be dried // International Scientific Journal "Internauka" (Ukraine, Kiev, ISSN 2520-2057). 2017.-#2 (24). Vol. 1. - P. 154-159.

90. V. Sazhin & B. Sazhin Dryers for dispersed materials with counter-swirling flows with simultaneous dust collection [Article]// Fundamental and applied sciences today XVII: Proceedings of the Conference. North Charleston, 10-11.12.2018, Vol. 2. - North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2018, p. 174. - ISBN 978-0-359-29036-9. – P. 113-115.

91. V. Sazhin & B. Sazhin. Drying of dispersed materials in swirling flows. Analysis of the issue [Article] //Fundamental science and technology - promising developments XVII: Proceedings of the Conference. North Charleston, 26-27.11.2018, in 2 vv. Vol. 1 — North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2018, p. 147 (ISBN: 978-1-79063-528-3. - PP. 84-86.

92. V. Sazhin & B. Sazhin. The optimal composition of the drying unit with a suspended layer of dispersed material [Article] //Fundamental science and technology - promising developments XVII: Proceedings of the Conference. North Charleston, 26-27.11.2018, in 2 vv. Vol. 1 — North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2018, p. 147 (ISBN: 978-1-79063-528-3. - PP. 87-89.

93. V. Sazhin & B. Sazhin. Strategy of the selection of optimal hardware decoration of typical technological heat and mass-exchange processes on the example of the drying of disperse materials [Article]//Sciences of Europe, # 33, 2018, in 4vv.- Vol. 1. Technical Science. (ISSN 3162-2364, Czech Repub., Praha). - PP. 36-50.

94. V. Sazhin & B. Sazhin. Ecologically net dryers with counter-swirling flows when creating a rotating ring layer of the dispersed material [Article]//Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції (в 2 ч.). 1 частина: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). - Київ: Центр наукових публікацій, 2018. – 84с. - ISSN: 5836 – 4978. - С. 54-68.

95. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. New classification of dispersed materials as objects of drying // Actual problems of modern science: a collection of scientific papers of the XXXVI International Scientific and Practical Conference (St. Petersburg – Astana – Kiev – Vienna, November 29, 2018). - Kiev (Ukraine): International Science Center, 2018. - 108 p. - PP. 30-39.

96. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The basic principles of the strategy for creating highly efficient multifunctional energy-saving drying plants // Science in the modern information society XXI: Proceedings of the Conference. North Charleston, 10-11.12.2019. - Morrisville, NC, USA 27560: Lulu Press (Inc. 627 Davis Drive, Suite 3002019), p. 191, 123-125 p.

97. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Efficient non-dusting dryers with a rotating annular layer of dispersed material // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXII International scientific conference 14-15.11.2019, Vol. 1. - Morrisville, NC, USA. Section «Engineering». - Morrisville: Lulu Press, 2019, p. 107, 17-21 p.

98. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The use of unused industrial equipment to create efficient drying plants // *Fundamental science and technology - promising developments XXI: Proceedings of the Conference*. North Charleston, 23-24.12.2019, Vol. 1.— Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2019, p. 108, 63-65 p.
99. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The problem of analysis of dispersed materials as objects of drying and the strategy for its solution [Article] // *Technics and technology. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #24* (December, 29-30, 2019, Zakopane (Poland)). - Vol. Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2019. – 120str. (ISBN: 978-83-66401-28-0). - Str. 35-41.
100. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Introduction of energy-resource-saving dryers as a factor of development of regional production clusters// *Science and Global Studies: Abstracts of scientific papers of International Scientific Conference* (Bratislava, Slovakia, 30 December 2019)/*Financial And Economic Scientific Union*. - Kyiv (Ukraine), 2019. – 102 p. - PP. 81-84.
101. V.B. Sazhin. Evaluation of the efficiency of hydrodynamic modes of drying dispersed materials // *Fundamental science and technology - promising developments XXIV: Proceedings of the Conference*. North Charleston, 07-08.12.2020 1.— Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2020, p. 252, 163-167 p.
102. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Створення високоефективних установок для сушіння дисперсії них і диспергіруємих матеріалів /*Технологія-2020 : XXIII матеріали міжнар. наук.-техн. конф.*, 24-25 квіт. 2020 р., м. Северодонецьк (Україна) / [укл. Тарасов В.Ю.]. - Северодонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. – 243 с. - С. 52-53.
103. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Вибір ефективного гідродинамічного режиму сушіння на основі ексергетичного аналізу /*Технологія-2020 : XXIII матеріали міжнар. наук.-техн. конф.*, 24-25 квіт. 2020 р., м. Северодонецьк (Україна) / [укл. Тарасов В.Ю.]. - Северодонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. – 243 с. - С. 54-55.
104. V.B. Sazhin. Modern strategy for creating an efficient plant for drying particulate materials // *The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXIV International scientific conference*, Morrisville, NC, USA, November 25-26, 2020. – Lulu Press, Morrisville, NC, USA, 2020. – 89 p. (ISBN: 978-1-716-35670-4). – P. 36-42.
105. Sazhin V.B. Modern engineering approaches to Increasing the efficiency of technological processes, reducing technogenic load and saving resources // *Conference Proceedings: International scientific and practical conference CUTTING EDGE-SCIENCE* (December, 29, 2020, Shawnee, USA). Published Primedia E-launch LLC. Shawnee, USA. 88 pp. (ISBN 978-1-64945-245-0) (DOI: http://doi.org/10.37057/U_7).- P. 76-80
106. Сажин В.Б. Новые эффекты вихревых аппаратов и уточнение области их рационального использования // *Теория и практика процессов химической технологии (Марушкинские чтения): материалы VI Междунар. науч. конф. 2-е изд., дополн.* - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2021. – 423 с. (ISBN: 978-5-7831-2142-5). – С. 118-120.
107. Сажин В.Б. Технологические особенности нового режима кольцевого слоя в сушилках с встречными закрученными потоками // *Теория и практика процессов химической технологии (Марушкинские чтения): материалы VI Междунар. науч. конф. 2-е изд., дополн.* - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2021. – 423 с. (ISBN: 978-5-7831-2142-5). – С. 121-122.
108. V.B. Sazhin. Technological advantages of the new hydrodynamic regime of the annular layer in devices with counter swirling flows [Article] // *Technics and technology. Science, research, development #46* (2021, Belgrade, Serbia). - Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2021. – 64 str. (ISBN: 978-83-66401-92-1). - Str. 25-34.
109. Sazhin V.B. New hydrodynamic phenomena and technological solutions in vortex bed dryers of dispersed materials [Article] // *Science in the modern information society XXVII: Proceedings of the Conference*. North Charleston, November, 9-10, 2021, Vol. 1.— Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2021, p. 137 (ISBN: 978-1-7948-1658-9)7 - P. 77-81.
110. Sazhin V.B. New properties of the vortex regime for drying dispersed materials [Article] / *The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXV International scientific conference*, November 24-25, 2021, Morrisville, NC, USA. Section «Engineering». - Lulu Press, Morrisville, NC, USA, 2021, p. 105 (ISBN: 978-1-7947-1972-9). - P. 25-29.
111. Sazhin Victor. Basics of strategy for selection of effective drying units for disperse materials // *Proceedings of the XXXVII International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World»*. Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2023. 152 p. (ISBN 978-94-036-1025-2). – P. 108-117.
112. Sazhin Victor. Effective resource and energy saving when carrying out heat and mass transfer processes as a vector for reducing anthropogenic load // *Topical areas of fundamental and applied research XXXIII: Proceedings of the Conference*. Bengaluru, India, 20-21.11.2023. - Bengaluru, Karnataka, India: Pothi.com, 2023, p. 221 (ISBN: 978-1 4466-5812-3), 124-130 p.
113. Sazhin Victor. Application of multifunctional devices vortex layer when implementing the concept sustainable development // *Proceedings of the XXXVII International Multidisciplinary Conference «Innovations and Tendencies of State-of-Art Science»*. Mijnbestseller Nederland, Rotterdam, Nederland. 2023. 152 p. (ISBN 978-94-036-1025-2). – P. 108-117.
114. Sazhin V.B. Vortex devices with effective hydrodynamic modes for sustainable development // *Danish Scientific Journal (DSJ) No78/2023* (ISSN 3375-2389). – København, Denmark, 2023. - 95 p. – P. 82-94.